

Description de *Diastellopalpus astorgisorum* n. sp. de République démocratique du Congo (Coleoptera, Scarabaeidae)

Philippe WALTER

130, Village, F-09300 Montségur, France. <philippe.walter@alsatis.net>

Résumé. – *Diastellopalpus astorgisorum* n. sp. est décrit de la région de Kikwit (République démocratique du Congo). Cette espèce appartient au groupe *sulciger*.

Mots clés. – Onthophagini, *Diastellopalpus*, nouvelle espèce, République démocratique du Congo.

Description of *Diastellopalpus astorgisorum* n. sp. from Democratic Republic of Congo (Coleoptera, Scarabaeidae)

Abstract. – *Diastellopalpus astorgisorum* n. sp. is described from Kikwit (Democratic Republic of Congo). This species belongs to the *sulciger* group.

Keywords. – Onthophagini, *Diastellopalpus*, new species, Democratic Republic of Congo.

Lors de notre séjour professionnel en République démocratique du Congo, ex Zaïre (1972-1980), une de nos élèves professeurs a procédé, dans le cadre de son mémoire de fin d'études, à des récoltes de Scarabéides coprophages dans les environs de Kikwit (province du Bandundu). Ces récoltes ont produit une cinquantaine d'espèces, et, parmi celles-ci, une espèce de *Diastellopalpus* Lansberge, rencontrée en forêt, s'est avérée inédite.

Diastellopalpus astorgisorum n. sp.

Holotype ♂ : Forêt de Lubungu (60 km environ au nord de Kikwit), région administrative du Bandundu, République démocratique du Congo, au piège à coprophages (*stercus hominis*), 3.I.1978, Mangundu-Misambu leg. Déposé au Muséum national d'Histoire Naturelle, Paris (MNHN). Paratypes : 4 ♂♂, 1 ♀, *idem*, coll. Ph. Walter ; 1 ♀, *idem*, MNHN.

Description de l'holotype mâle (fig. 1). Forme relativement élancée pour un *Diastellopalpus*. Dessus (sauf pygidium) d'un noir bronzé à reflets brun-rouge. Pygidium et face ventrale brun acajou très foncé. Antennes brun foncé, sauf le dernier article de la massue rouge-orangé dans sa partie distale. Pilosité du dessus courte, noire, assez dense, couchée dans l'ensemble sauf sur la tête et à la limite supérieure de la déclivité postérieure du prothorax où elle est dressée ; celle du pygidium inclinée et 2 à 3 fois plus longue que celle des élytres ; pilosité de la face ventrale brun foncé, plus longue.

Tête avec le bord du clypéus légèrement sinué à l'avant ; joues non saillantes. Vertex très bombé présentant une forte carène droite finement dentée à ses extrémités, située au niveau du milieu des yeux et occupant environ la moitié de l'espace interoculaire ; cette carène se prolongeant latéralement en s'abaissant progressivement vers l'arrière pour rejoindre le bord postérieur de la tête. Carène frontale légèrement concave vers l'avant et atteignant les sutures génales, bien marquée mais apparaissant moins haute en son milieu du fait de la convexité du vertex, Tout l'épistome couvert de ridules transverses de plus en plus fines de l'arrière vers l'avant. Joues avec de gros points mêlés de quelques points fins et, à l'avant, de rugosités. Vertex avec des gros points mal délimités, sauf la partie médiane montrant des points plus fins.

Prothorax à côtés nettement sinués près des angles antérieurs, ceux-ci bien arrondis. Base rebordée jusqu'au niveau de la 2ème strie élytrale, le rebord crénelé avec des points pilifères très fins. Disque montrant un sillon longitudinal médian bien marqué, s'élargissant et s'approfondissant progressivement sur sa moitié postérieure en une surface de contour spatuliforme ; ce sillon limité à l'arrière par un bourrelet surplombant et cachant l'angle médian de la base du prothorax, et à l'avant par une saillie transversale qui, cependant, en vue dorsale ne cache pas le bord antérieur du prothorax ; de part et d'autre de cette saillie, une dépression peu profonde puis un petit tubercule pointu. Ponctuation fine non pilifère sur la partie antérieure déclive du prothorax, passant en arrière, de part et d'autre du sillon médian, à une grosse granulation pilifère mêlée de points simples ; sillon médian avec à l'avant une granulation faible à laquelle fait suite vers l'arrière une ponctuation de plus en plus fine, celle-ci débordant au-delà de la surface du sillon et s'étendant en points très fins sur la surface déclive postérieure.

Élytres à stries dorsales très fines et superficielles, avec des points très fins, la deuxième strie ne pouvant être localisée que grâce à la position de ses points. Interstries dorsales avec une ponctuation pilifère moyenne mêlée de quelques points très fins sur environ le tiers antérieur des interstries 2 à 6 ; ces points pilifères devenant très gros et profonds sur les interstries 7 et 8 avec une forte ponctuation serrée.

Pygidium avec un léger relief longitudinal médian plus affirmé dans la moitié apicale ; sa surface avec une ponctuation moyennement forte et assez serrée.

Tibias antérieurs assez grêles, légèrement courbes dans leur moitié distale ; angle interne de l'extrémité antérieure différencié en un éperon fixe bien développé dirigé vers l'intérieur et faisant un angle important avec l'axe du tibia (fig. 2) ; éperon mobile recourbé vers le bas.

Longueur : 18,5 mm.

Édage : figs. 3 et 4.

Femelle montrant, par rapport au mâle, les principales différences suivantes :

– clypéus plus allongé tendant à prendre une forme ogivale (de ce fait la carène frontale est nettement plus proche de la carène du vertex que du bord antérieur du clypéus, alors que chez le mâle la carène frontale est à peu près à mi-distance de la carène du vertex et du bord antérieur du clypéus) ;

– ensemble front/vertex plus surélevé par rapport au plan des yeux ;

– carène frontale plus courte, droite ;

– carène du vertex plus longue, occupant plus de la moitié de l'espace interoculaire ;

– saillie transversale limitant le sillon prothoracique moins proéminente vers l'avant ;

– bourrelet limitant à l'arrière le sillon prothoracique moins marqué, un peu plus anguleux ;

– tibias antérieurs plus larges, à légère courbure régulière sur toute la longueur, l'angle interne de l'extrémité sans éperon.

Chez les mâles la carène frontale peut être droite.

Longueur ♂♀ : 17,5-19,5 mm.

Derivatio nominis : cette espèce est affectueusement dédiée à Catherine et Bernard Astorgis au titre de notre profonde amitié nouée au Zaïre, puis consolidée au Gabon et au Congo, nos parcours professionnels respectifs – dans des secteurs d'activité pourtant bien différents – ayant permis ce cheminement commun dans trois pays africains durant plus de dix ans.

Diastellopalpus astorgisorum n. sp. appartient au « groupe *sulciger* » tel que défini par JOSSO & PREVOST (2000) sur la base d'un comparatif morphologique établi par MORETTO

(1999) pour quatre espèces affines. Ce groupe est caractérisé par la présence d'un sillon médian sur toute la longueur du prothorax, et il réunit autour de *D. sulciger* Kolbe trois autres espèces, *hassoni* Moretto, *camiadei* Moretto et *drumonti* Moretto, auxquelles il convient d'ajouter dorénavant *D. astorgisorum* n. sp. Celle-ci se distingue très aisément des autres espèces du groupe. Le mâle présente un sillon prothoracique bien rebordé à l'arrière qui le différencie de *hassoni*, *camiadei* et *drumonti*, mais le rapproche de *sulciger*; cependant, *sulciger* présente des tibias antérieurs avec une courbure marquée et l'éperon terminal interne massif et orienté dans l'alignement de la courbure interne du tibia, alors que chez *astorgisorum* n. sp. la courbure est peu marquée et l'éperon fait un angle bien marqué (110° environ) avec le bord interne du tibia. Quant à la femelle elle se distingue bien des femelles des autres espèces du groupe par la longueur de la carène du vertex qui dépasse la moitié de l'espace interoculaire, alors que chez les espèces voisines cette longueur n'excède pas le tiers de l'espace interoculaire.

Avec cette nouvelle espèce, le genre *Diastellopalpus* Lansberge compte désormais 33 espèces.

Remerciements.— Ils s'adressent bien sincèrement à Antoine Mantilleri (MNHN) pour la réalisation des clichés des figures 1 et 2.

AUTEURS CITÉS

- JOSSO J-F. & P. PREVOST, 2000. – Révision du genre *Diastellopalpus*. *Magellanes, Collection systématique*, 3 : 3-134.
- MORETTO P., 1999. – *Diastellopalpus* Lansberge nouveaux du Bassin du Congo et d'Angola (Coleoptera, Scarabaeidae). *Entomologia Africana*, 4 (2) : 33-40.
-

Figs. 1-4. *Diastellopalpus astorgisorum* n. sp. : 1. – Holotype, habitus vue dorsale (photo MNHN) ; 2. – Holotype, extrémité du tibia antérieur gauche en vue dorsale (la troncature visible sur l’apex de la troisième dent est un artefact) (photo MNHN) ; 3. – Paratype, vue latérale de l’édéage ; 4. – Paratype, vue dorsale de l’apex de l’édéage. Echelle : 1 mm.

Figs. 1-2. *Onthophagus jeanneli* d’Orbigny, 1913, (lectotype, Taveta, Kenya) : 1. – Habitus ; 2. – Tibia antérieur droit en vue dorsale. Fig. 3. *Onthophagus jeanneli* ssp. *diversiceps* Frey, 1975 (Klaserie, République sud-africaine), tête.